

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

TA‘LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Sattorova Mahliyo Burxanovna

O‘zbekiston Milliy universitetningi Jizzax filiali, O‘zbekiston
makhliyosattorova24@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta‘lim-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalar orqali o‘quvchilarning shaxsiy hulqiga ijobiy ta‘siri, ularning rivojlanish dinamikasi va darajasi, pedagogik faoliyatning yo‘naltiruvchi maqsadi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Ta‘lim, texnologiya, ong, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, tarbiya, tarbiya texnologiyasi, huquqiy tarbiya, ijtimoiy, ta‘lim samaradorligi.

“Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasi, avvalambor, yuksak ma‘naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, vatanimiz taqdiri va istiqboli uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir yosh kadrlar safini kengaytirishga bog‘liq” [1]. Sh.Mirziyoyev

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi¹da belgilangan “Ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag‘batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish” hamda Innovatsion rivojlanish vazirligining asosiy faoliyat yo‘nalishlaridan ta‘lim tizimida innovatsiyalarni ishlab chiqishni ta‘minlash kabi ustuvor vazifalari ta‘lim muassasalarida o‘qituvchilar innovatsion faoliyatini tashkil etish zarurligini ko‘rsatmoqda[2]. Chunki kasbiy ta‘limning xalqaro andozalarga to‘liq mosligini ta‘minlash va ijtimoiy buyurtma asosida malakali kadrlarni tayyorlashda yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va innovatsion faoliyatga tayyorlash amaliyotiga joriy qilish ta‘lim jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Ta‘lim–tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o‘tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Hozirda inson faoliyatining asosiy yo‘nalishlari ulardan ko‘zda tutilgan maqsadlarni to‘liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimlar, ya‘ni

texnologiyalarga aylanib bormoqda. Xuddi shu kabi ta'lim-tarbiya sohasida ham so'nggi yillarda pedagogik texnologiya amal qila boshladi[3].

Innovatsion pedagogik texnologiyalardan faol foydalangan holda tizimli ishlar o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini, o'quv faolligini oshiradi, bilimlarni chuqur va doimiy o'zlashtirishni ta'minlaydi, o'quvchilarning tafakkuri, xotirasi va nutqini rivojlantiradi, halollik, mehnatsevarlik va vijdonli munosabatni tarbiyalashga xizmat qiladi. Tarbiyaviy ishlar, shuningdek, asosan talabalarning reproduktiv faoliyatini faollashtiradi[4-5]. O'qitishning muhim xususiyati - bilimlardan foydalanish, ularni umumlashtirish va tizimlashtirishda samarali faoliyat uchun sharoit yaratishdir. Ta'lim jarayonini bunday tashkil etish o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, ularni diqqatli bo'lishga majbur qiladi, ularni tahlil qilishga, taqqoslashga, asosiy narsani ajratib ko'rsatishga o'rgatadi, ularni sinfdagi passiv tinglovchilardan faol ishtirokchiga aylantiradi. Shunday qilib, har xil turdagi texnologiyalar o'quvchilarning kognitiv va ijodiy qiziqishlarini rivojlantirishga yordam beradi. Biroq zamonaviy ta'lim va axborot texnologiyalarini joriy etish ularning an'anaviy o'qitish metodikasini to'liq o'rnini bosishini anglatmaydi, balki uning tarkibiy qismi bo'ladi. Zero, pedagogik texnologiya - bu o'rganish nazariyasiga asoslangan va rejalashtirilgan natijalarni ta'minlovchi ta'lim faoliyatini tashkil etish usullari, uslubiy texnikasi, shakllari yig'indisidir. O'qituvchi uchun yillar davomida shakllangan darsning stereotiplarini yengib o'tish juda qiyin. Talabaga yaqinlashish va xatolarni tuzatish, tayyor javobni taklif qilish istagi katta. Talabalar ham xuddi shunday muammoga duch kelishadi: ular uchun o'qituvchini yordamchi, kognitiv faoliyat tashkilotchisi rolida ko'rish odatiy holdir. Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchiga turli xil innovatsion usullardan "o'zinikini" tanlash, o'z ish tajribasiga yangicha qarash imkoniyatini beradi.

Pedagogik texnologiya ta'lim jarayoni natijasi kafolatli bo'lishini talab qilar ekan, jarayon borishidan ko'zda tutilgan maqsad amalga oshirilishi va natijali bo'lishning rejalashtirilishini ta'lim beruvchi (pedagog)lar oldiga vazifa qilib qo'yadi. Ta'lim texnologiyasi asosida o'tkaziladigan mashg'ulotlar an'anaviy pedagogik amaliyotdan qator xususiyatlariga ko'ra farq qiladi:

- mashg'ulotlar ta'lim oluvchi-talabalarning o'quv maqsadlarini oydinlashtirishdan boshlanadi;

- ta'lim-tarbiya jarayoni oldindan qayd etilgan natijaga mo'ljallab tashkil etiladi;

- har bir ta'lim oluvchi-talaba o'z faoliyati xususiyatlariga mos keladigan sur'atda ishlaydi;

- jamoa a'zolarining har bin o'zlari erishgan natijadan tez-tez ogohlantirib turiladi;

- erishilgan natija ta'limning har bir bosqichida etalonga birlashtirib turiladi;

- natija ta'lim oluvchi-talabalarning asosiy o'quv maqsadlariga ko'ra aniqlanadi;

- o'quv materialini to'liq o'zlashtirgan ta'lim oluvchi-talaba keyingi mavzuni o'rganishga o'tadi;

- etalondan past o'zlashtirgan ta'lim oluvchi-talabalar uchun ta'lim o'xshash sharoitlarda takrorlanadi;

- ta'lim oluvchi-talaba uchun o'qish-o'rganish harakatiga teng maqsadlari amalga oshirishdan boshlanadi;

- ta'lim oluvchi-talaba harakatga teng maqsadlardan oraliq maqsadga bilimlarga, undan umumiy o'quv maqsadiga qarab boradi;

Texnologik yondashuv, eng avvalo, yuzakilikda emas, balki rejalashtirilgan natijani amalga oshirish imkonini, beruvchi konstruktiv, ko'rsatmali sxemada o'z ifodasini topadi. Maqsadga yo'naltirilganlik, jarayon natijalarini tashxisli tekshiruv, ta'limni alohida o'rgatuvchi epizodlarga bo'lish, o'quv jarayonining barcha bunday qirralarini bugungi kunda ta'limni qayta ishlab chiqish sikli g'oyasiga mujassamlashtirish imkonini tug'diradi.

Shunday ekan, ta'lim jarayonida ta'lim oluvchining berilgan bilimlarni yanada chuqurroq anglash hamda uni kelajakda amaliy qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish uchun ham pedagogik texnologiyalar ahamiyatlidir.

Xullas, pedagogik texnologiyaning asosiy maqsadi komil shaxsni shakllantirish uchun poydevor bo'lgan pedagogik jarayonni takomillashtirish, insonparvarlashtirish, o'quvchining mustaqilligini ta'minlash, o'qitish jarayonida texnik vositalar imkoniyatlaridan samarali foydalanishga erishishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. SH.M.Mirziyoev. Konstitutsiya-erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir-Toshkent:O'zbekiston, 2017.-22b[1]

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni.// O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. –T., 2017. –B.39. [2]

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida”gi Farmoni // QHMMB: 06/17/5264/0339-son 01.12.2017y.

4. Azixzodjayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat (darslik). - T.. 2006 y.

5. Ishmuxammedov P., Abdukodirov A., Pardaev A. Tarbiyada

innovatsion texnologiyalar. (o‘quv qo‘llanma). T., 2010.

6. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

7. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

8. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

9. Lutfulla S. SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.

10. Sindorov L. Semantic Groups Of The Lexicon Of The Work Hibatul Nakooyik //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

11. Lutfulla S. SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.

12. Эрназарова М. Н. Реформирование и совершенствование системы образования в Республике Узбекистан //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 1-6. – С. 157-160.

13. Жабборова Э. Р. и др. Использование наглядности при совершенствовании обучения орфографической грамотности //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 708-712.

14. Ernazarova M. N. Linguoculturological Aspect of Language Learning in National Groups //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 4. – С. 107-110.

15. Turaeva S. M. et al. The Role of Instructive and Psychological Principles in Foreign Pedagogy //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 9478-9486.

16. Kuchkarov T. Narshaxiyning—buxoro tarixi asaridagi afsona va rivoyatlar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 564-566.

17. KUCHKAROV T., TUYLANOV B. “SHIROQ” RIVOYATI VA UNING TARIXIY-GENETIK ASOSLARI //O ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/3 ISSN 2181-7324.

18. Abdurasulov R., Ibaydullayeva U. METHODS OF OVERCOMING INTERNAL CONFLICTS BETWEEN TEENAGERS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – С. 1-7.

19. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.

20. Ибайдуллаева У. Р. Ўсмирларнинг ижтимоий мослашувида ўзаро муносабатларнинг аҳамияти //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 10 (107). – С. 18-25.

21. Ibaydullayeva U., Mamatqulova Y. Ota-ona va farzandlar ortasidagi inqirozli vaziyatlarda psixologik yordam korsatishning oziga xos xususiyatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 471-473.

22. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.